

С.АЙНИЙ АСАРЛАРИ ТАРЖИМАСИНИНГ ЛЕКСИК ЁНДАШУВЛАРИ

Тохирова Сарвиноз Хусеновна

Шароф Рашидов номидаги Самарканд

давлат университети уқитувчиси

<https://doi.org/10.5281/zenodo.8011334>

Аннотасия Ҳар томонлама тадқиқ қилиш учун бадиий асарнинг тили ва услубини кўриб чиқиш керак. Бадиий таржиманинг барча муаммоларини ҳал қилиш учун бунинг ўзи етарлидир. Ҳар бир ёзувчининг ўзига хос услуби бор, у миллий тилнинг маълум нутқ услубларидан фойдаланишни ўз ичига олади. Бу яхлитликни стилистик таҳлил давомида элементларга бўлиш мумкин (асл нусхани ҳам, асл нусхага мос бўлган таржимани ҳам).

Янги тожик адабиёти асосчиси Садриддин Айний асарларидаги баён соддалиги, фикр аниқлиги ва образларга бойлиги, ижод бетакрорлиги муҳим фазилатлар сифатида кўзга ташланади. Шу жиҳатдан адиб асарлари қатида ифода этилган фикр-ғояларни хорижлик китобхонга етказишда таржимонларнинг хизматлари каттадир. Кўп йиллик тажриба шуни кўрсатадики, адабиётларнинг ижодий алоқаси ташқи стимулларни идрок этиш учун зарур шартлар мавжуд бўлсагина амалга оширилади. «Эсдалиқлар»да тасвирланган воқеалар китобхон кўз ўнгидан ўтади ва у беихтиёр муаллифга ҳамдарад бўлиб шу воқеалар иштирокчисига айланади. Бу асарнинг таъсирчанлик кучи, бадиий қувватини белгилайди. Қолаверса, бунда ёзувчининг маҳорати, дунёқараши ва психологияси намоён бўлади.

Шуни таъкидлаш керакки, таржимонлар бадиий матнни ўзга тилга ўгиришда ўша тилнинг лингвистик имкониятларидан фойдаланишлари, аслиятдаги мазмунни хориж китобхонига етказишлари керак бўлади. Машҳур рус олими, таржимон А.В.Федорова шундай ёзади: «Таржимани ўрганишга лингвистик ёндашув унинг асоси бўлган тилга таъсир қилади, ундан ташқарида таржиманинг ҳеч қандай функциялари амалга оширилмайди – на унинг ижтимоий-сиёсий, маданий ва когнитив роли, на бадиий аҳамияти ва бошқалар. Шу билан бирга, таржимани лингвистик ўрганиш, яъни, уни икки тилнинг ўзаро муносабати доирасида ўрганиш тилнинг объектив фактлари билан ишлаган ҳолда ишларни аниқ қуришга имкон беради. Асл нусханинг мазмуни таржимада қандай акс эканлиги, адабий асар тасвирлари қандай қайта яратилганлиги ёки қайта ифода қилинганлиги ҳақидаги ҳар қандай тадқиқот ва мулоҳазалар, агар улар таржимада ишлатиладиган лингвистик ифода воситаларини таҳлил қилишга таянмаса, предметсиз бўлиб қолади». Бадиий асарни таржимани амалга оширишда мутаржим асар ёзилган давр ҳаёти, дунёқараши, адабий йўналиши ҳақида тасаввурга эга бўлиши керак. Шуни таъкидлаш керакки, адабий таржиманинг лингвистик маҳорат, муаллифнинг индивидуал услубини қайта яратишда аслият тили ва таржима тилини яхши билиши талаб этилади.

Ҳар томонлама тадқиқ қилиш учун бадиий асарнинг тили ва услубини кўриб чиқиш керак. Бадиий таржиманинг барча муаммоларини ҳал қилиш учун бунинг ўзи етарлидир.

Ҳар бир ёзувчининг ўзига хос услуби бор, у миллий тилнинг маълум нутқ услубларидан фойдаланишни ўз ичига олади. Бу яхлитликни стилистик таҳлил

давонида элементларга бўлиш мумкин (асл нусхани ҳам, асл нусхага мос бўлган таржимани ҳам).

...агар дар вақти зинда будани модаркалону бобоямон ин ҳавлиронафурӯшем, аҷаб нест, ки Мулло Наврӯз барин як одами ҳаромхӯру иғвогар рӯзе вайро аз дасти мо муфт гирад [VI,1,171].

Whereas if we don't sell the property while our grandparents are still alive, it wouldn't surprise me if some scoundrel like Mullo Navruz eventually got it for nothing [VI,2, 192-193].

“Одами ҳаромхӯру иғвогар” ибораси “Тожик тилининг изоҳли луғати”да қуйидагича таърифланган: иғвогар – он ки бо дасиса ва фитнагарӣ одамонро гумроҳ мекунад, фитнагар; ҳаромхӯр – касе, ки ризқу рӯзиашро бо корҳои нораво ба даст меорад; порахӯр . “Тожик-рус луғати”да ҳаромхӯр 1. Ноқонуний, тақиқланган (шариат билан) озиқ-овқат истеъмол қилиш; 2. Ҳаром йўл билан фойда кўрадиган; 3. Порахӯр, иғвогар сўзи эса фитначи, провокатор деб берилган. “Some scoundrel like” бирикмаси “баъзи ярамаслар каби” маъносини беради. Шу жиҳатдан аслиятдаги мазмун ифода этилган.

Асл нусханинг алоҳида лингвистик элементининг расмий таржима қилинмаслиги шароитида унинг эстетик функцияси яхлит тизимда ва шу яхлитлик асосида ифодаланиши мумкин ва таржима пайтида функцияни етказиш унинг ташувчиси бўлган, аллақачон ишлаб чиқилган ва тортишувларга сабаб бўлмайдиган элементнинг доимий равишда шаклий хусусиятини ўзгартиришни талаб қилади .

Таржимага қўйиладиган талаблар адабий жанрларнинг ўзига хос нутқ услублари билан ўзига хос хусусиятларини акс эттиради ва шу билан бирга таржима қилинаётган тилнинг нутқ услуби шартлари муҳим роль ўйнайди. Агарда таржима қилишда диалогдаги сўзларнинг лексик маъноси асл нусхага тўлиқ мос келадиган бўлса, нутқнинг асл нусхадагидан кўра кўпроқ китобий бўёқланиш таассуроти жуда тез юзага келади.

Сўзнинг лексик маъноси деганда унинг маълум бир тил грамматикаси қонунларига мувофиқ ишлаб чиқилган ва ушбу тил луғати умумий семантик тизимининг элементи саналган предметли-буюмли мазмуни сифатида тушунилади. Сўзнинг маълум қайд этилган мазмуни бир хил, ягона бўлиши мумкин, лекин у турли хил «воқелик бўлаклари» нинг ички боғланган кўп йўналишли акс эттириш тизимини ифодалашини мумкин ва улар орасида маълум бир тил тизимида маъновий алоқа ўрнатилади.

Сўзнинг лексик маъноси қуйидагиларга бўлинади: концептуал, ҳиссий, модал ва ишора этувчи. Адабий ва сўзлашув нутқида сўзнинг сўзма-сўз, концептуал маъноси ва уни ишлатишдан олдин унинг барча коннотациялари ўртасидаги фарқни билиш керак. Шунда матн бир гуруҳ одамлар ҳақидаги салбий ёки стереотиплар билан тўлдирилган бўлса ҳам, ҳеч қандай тушунмовчилик ёки ҳақорат юз бермайди.

Таниқли тожик тилшуноси Ҳ.Мажидов сўзнинг концептуал маъноси тушунчасига қуйидаги таърифни беради: «Концептуал маънода объектив воқеликнинг предмети ёки ҳодисалари умумлаштирилган шаклда акс этади. Объект ва инсон онгидаги объектив воқеликнинг бошқа ҳодисаларининг бу умумлаштирилган тасвири мантиқий тушунчани ифодаловчи умумий шаклда сўзнинг концептуал маъносини яратади» .

Семантикада концептуал маъно сўзнинг сўзма-сўз ёки асосий маъносини ифодалайди. Яъни бу сўзнинг тўғридан-тўғри, сўзма-сўз, луғавий маъносини ифодалайди.

«Концептуал» атамасининг ўзи сўзнинг белгиланиши ёки когнитив маъноси сифатида маънога эга.

“Соктаре. Ин деҳа аз тобеоти райони Ғичдувон буда, як фарсах – 8 километр дуртар аз маркази район ва дар тарафи шарқии он дар канори даръёи Зарафшон воқеъ аст “[VI,1, 8].

The village of Sektare was in the province of Ghijduvon one farsakh (five miles) east of the town of that name, on the banks of the Zarafshon river [VI, 2, 31].

Масалан, километр – miles сўзида «ченаки дарозӣ, ки баробар ба 1000 метр аст» ибораси – [ФЗТ 1969, 609], фарсах сўзида – farsakh «воҳиди масоҳат, ки наздик ба шаш клонметр аст», шарқ сўзи «1. Ба тарафи офтоббаро, самти тулӯи Офтоб, Ховар, Ховарзамин; муқоб. ғарб. 2. East лексемасида мамлакатҳое, ки дар тарафи шарқи рӯйи Замин воқеъ гаштаанд», дарё сўзида – river «оби калони равоне, ки маҷрои табиӣ дошта, манбаи асосиаш боришот аст, рӯд, наҳр» ва бошқалар сўзнинг концептуал маъносига тегишлидир.

Лексик маъно коннотацияларига асосий маънога қўшимча маъно берувчи ҳиссий, ифодали, стилистик кабилар киради. Ҳар бир тилда муайян ҳис-туйғуларни ифодалаш учун бундай сўзлар мавжуд:

Модарам занбуруғхоро дид: – Эҳе! Ин бисёр, ба ҳамаамон мерасад, –гуфт [VI,1,31].

Mother looked at the mushrooms and exclaimed, “Oh, what a lot! There’s enough for all of us.” [VI, 2, 53].

–Хӯш, Лутфулло чӣ кор карда метавонад, ки кори ўро дигар кас дар ҳазор сол қунад ва номи ў бо кадом қораш дар дунё зинда мемонад? [VI,1, 64].

“Fine – and what deeds could Lutfillo perform that another might do only in a thousand years, and which would make his name immortal?” [VI,2, 85].

Ман аз ин ҳол дилтанг шуда, ба Иброҳимхоҷа гуфтам:

– Охир маро ба ягон ҷои тамошо баред! [VI,1, 107].

“Aw, come on, take us to see something exciting!” [VI, 2, 127].

Сар деҳ, – гуфт девона дар ҳолате, ки чашмонаш монанди чашмони гурги гӯсфанддида аз оташи ғазаб шўълавар гардида буд [VI, 1, 87].

“Let me loose,” growled the lunatic, his eyes blazing like those of a wolf that has caught sight of a sheep [VI, 2, 106].

– Бас қунед, эшон амак, тавба кардааст, минбаъд аз гуфту фармони шумо намебарояд, – гуфт [VI, 1,61].

“That’s enough, Uncle, the lad is sorry, he won’t disobey you in future.” [VI, 2, 81].

– Биёед, монед ин гапхоро [VI, 1, 64].

“Come on, enough of this talk - now we’ll watch Lutfillo eating the halva he got from his labors.” [VI, 2, 85].

–Гурез, ки мезанам! [VI,1,60].

“Get out of my sight before I thrash you!” [VI, 2, 80].

Эмоционал сўзлар салбий ва ижобий ҳис-туйғуларни ифодалаш мумкин. Эҳе (oh), хӯш (fine), охир (aw), сар деҳ (let me loose) каби ундов ва модал сўзлар шундай ҳиссий таъсирчанликни ифодалашга хизмат қилган ва бу сўзлар таржимада ҳам мазмунни ифодалаб келган. С.Айний “Эсдалиқлар”идаги жумлалардан фойдаланиб, бу сўзларни коннотатив маънолар билан кўриб чиқамиз. Тожик тилида қуйидаги сўзлар салбий

маънога эга : таъна ва туфу лаънат – curse out, ҳайфи ту (ҳайф ба ту)- shame on you, лаънати олам - curses of the world, афсӯс - alas, pity и т.п.:

Ҳайф ба ту ва лаънати олам ба ту! [VI,1, 88].

Shame on you and the curses of the world upon you! [VI, 2, 59].

Ман умедвор будам, ки ту дар душвориҳои зиндагонии Мадраса тоб оварда шер мешавӣ. Афсӯс, ки калони рӯбаҳо шудӣ [VI, 1, 13].

I had hopes that you would fight your way through the hardships of madrasa life and prove yourself a lion; alas, you turned out to be a leader of foxes [VI, 2, 36].

Лекин афсӯс, ки дар чихилу панҷоҳсолагӣ он тараф истад, ҳоло, ки умраш аз шаст гузаштааст, ҳануз ҳам «аз шастии қашшоқӣ раҳой наёфт», бо дарсгӯии бемадраса, бо китобати китобҳо умр мегузаронад, – гуфт ва сухани худро ранги умумӣ дода илова намуд:

– Зотан, одамони донишманд аз байни қашшоқон мебароянд, аммо афсӯс, ки қашшоқзодагон барои хондан имконият надоранд, бойбачагон, хусусан махдумон (писарони муллоҳои калон), бештарин аҳмақ ё ин ки нобакор мешаванд, инҳо хонанд ҳам, бисёртаринашон ягон чиз намешаванд, агар шаванд ҳам, аксарашон одамони бад мешаванд [VI,1, 95].

But alas, forty and fifty are behind him, and now that he is over sixty, he still hasn't escaped 'the hooks of hock,' and spends his life tutoring and copying manuscripts for people. My father went on to generalize: A learned man can in fact escape from penury, but pity those born to poverty who have no opportunity to learn to read! the sons of the rich - especially the makhdumon, the sons of the important mullahs - are mostly fools or good-for-nothings; even though they can read, most of them never amount to much, or if they do they turn out bad [VI, 2, 114].

References:

1. Белан, В.Г. Таджикистан в литературе на иностранных языках = Tajikistan in foreign languages literature: [Библиогр. указ.],1976-1980 [В 3-х ч.] // В. Г. Белан; Отв. ред. А. Л. Хромов. – Душанбе: Б.и., 1983. – 20 см. Ч. 1. – Душанбе: Б. и. 1984. –186 с.
2. Беляева Т.М., В. А. Хомяков. Нестандартная лексика английского языка. – Л., ЛГУ 1985. – 138 с.
3. Бертельс Е.Э. Избранные труды. История персидско-таджикской литературы. М., Изд-во восточной литературы, 1960. - С. 556, 219.
4. Бобоев Ю.И. Садриддин Айни / Ю.И. Бобоев. - Душанбе: Ирфон, 1968. - 36 с.
5. Брагина А.А. Синонимы в литературном языке. М.: Наука, 1986. - 127 с.
6. Брагинский, И.С. К изучению узбекско-таджикских литературных связей // Взаимосвязи литератур Востока и Запада [Текст] // И. С. Брагинский. – М.: Наука, 1961. – С. 6-89.
7. Брагинский, И. С. Ҳаёт ва эҷодиёти Садриддин Айний [Матн] // И. С. Брагинский. – Душанбе: Ирфон, 1968. – 193 с.
8. Брагинский, И.С. Западно-восточный литературный синтез и творчество С. Айни [Текст] // И.С. Брагинский. –Душанбе: Ирфон, 1976. – С. 3-56.
9. Брагинский, И. С. Проблемы востоковедения [Текст] // И.С. Брагинский. – М.: Наука, 1974. – С. 3-80.

10. Валихоҷаев Б., Воҳидов Р. Муҳаққиқи бузурги ду адабиёт//Б. Валихоҷаев, Р.Воҳидов /дар бораи С. Айнӣ.–Душанбе: Ирфон, 1978.– 60 с.
11. Взаимодействие и взаимообогащение литератур. Русская литература и литература народов СССР. Статьи. Материалы [Текст]. – Л.: Наука, 1988. – С. 50-80.

INNOVATIVE
ACADEMY